

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING SINTAKSIS KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Berdibaeva Gulsanem

Ajiniyoz nomidagi NDPI

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Magistratura yo'nalishi 2-bosqish magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19763613>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 25-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Sintaksis kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, ona tili metodikasi, gap qurilishi, so'z birikmasi, nutqiy ko'nikma, interfaol metodlar, mantiqiy tafakkur.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning sintaksis kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Maqolada gap tuzish ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, interfaol mashqlar va o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, sintaksis tushunchalarni o'zlashtirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi islohotlar o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki hayotiy vaziyatlarda qo'llaniladigan kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Ona tili darslarida **sintaksis kompetensiya** — o'quvchining so'zlarni o'zaro bog'lash, gaplarni to'g'ri qurish va matn yaratish qobiliyatidir. Bu ko'nikma o'quvchining savodxonligi va muloqot madaniyatining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

Sintaksis kompetensiya — bu ona tili ta'limining fundamental qismlaridan biri bo'lib, o'quvchining so'zlarni grammatik va mantiqiy jihatdan to'g'ri bog'lash, so'z birikmalari hosil qilish va turli mazmundagi gaplarni qurish qobiliyatidir.

Sintaksis morfologiya bilan chambarchas bog'liqdir. Sintaksisda, xuddi morfologiyada bo'lgani singari, so'z asosiy birlik hisoblanadi, lekin u shakl yasalishi jihatidan emas, balki so'z shakllarining so'z birikmasi va gaplarni tuzishdagi ishtiroki jihatidan o'rganiladi. So'z birikmalari va gaplar tilning asosiy sintaktik birliklari va ularning har biri o'z ichki xususiyatlariga egadir.

Gap, gap bo'lagi, so'z birikmasi Sintaksisning asosiy birliklaridir. Bularga keyingi paytlarda abzats, period, matn kabi birliklar ham kiritilmoqda. So'z birikmasi tobe aloqa (bog'lanish) vositalari — moslashuv, boshqaruv yoki bitishuv yordamida ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zdan qosil bo'ladi va faqat ran tarkibidagina amal qiladi. Gap Sintaksisning markaziy birligidir. U struktursemantik qolip va nutq birligi bo'lmish fikr sifatida o'rganiladi. Gap fikrni — tashqi olam bilan aloqa tufayli yuzaga keladigan histuyg'ularni ifodalash vositasidir. Gap bir mustaqil so'zdan ("qorong'ilashmoqda", "jimjitlik"), aksariyat hollarda esa bir necha so'zdan hosil bo'ladi. Asosan, sintetik tillar, shuningdek, analitik tillarning xususiyatlariga ega bo'lgan o'zbek tilida gapdagi so'zlarning bog'lanish vositalari sifatida yordamchi so'zlar — ko'makchilar va bog'lovchilarni, suz tartibini, ohangni va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Sof analitik tillarda gapdagi suzlarning bog'lanish vositalari, asosan, yordamchi so'zlar bo'lsa, agglyutinatativ va amorf tillarda mazkur vazifani so'z tartibi bajaradi. Sintaksisda, shuningdek,

gap bo'laklari ham o'rganiladi. Ular bosh (ega, kesim) va ikkinchi darajali bo'laklar (to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol) dan iborat. Keyingi paytlarda kesim gapning asosi ekanligi, undalma, kirish so'z va kiritmalarga gapning uchinchi darajali bo'laklari maqomini berish masalalari ham ko'tarilmoqda.

Soddaroq aytganda, bu — tilning “qurilish qoidalari”ni amalda qo'llay olish mahoratidir.

“Sintaksis” termini, garchi ayni hozirgi ma'noda bo'lmasada, dastlab mil. av. 3-asrda Yunonistonda stoiklar tomonidan qo'llangan. Sintaksisning ilk prinsiplarini yunon grammatisti Apolloniy Diskol morfologik negizda, xususan, so'z turkumlari Si tarzida asoslagan. Sintaksis tarixi yevropa va rus tilshunosliklarida bo'lganidek turkiy tillarda (o'zbek tilida) ham o'ziga xos rivojlanish bosqichlarini o'tgan. Qomusiy alloma Mahmud Koshg'ariyning 11-asrda “Javoxir unnahvi fi lugotitturk” (“Turkiy tillar sintaksisi kridalari”) asarini yaratganligi buning yaqqol isbotidir. 20-asrda o'zbek tili sintaksisiga, qisman, sintaktik qurilishiga rus tilshunosligidagi nazariy tadqiqotlar ma'lum darajada ta'sir o'tkazgan.

Shuningdek, an'anaviy grammatikalarda gapning sintaktik tahlili asosan bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklarga ajratib, tahlilni gap bo'laklariga savol qo'yish usullari yordamida aniqlaydi. Unda foydalaniladigan atamalar “ega” va “kesim” mustaqil lisoniy atama sifatida qo'llaniladi. Bu atamalar ham tilshunoslar o'rtasida bahstlab masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu atamalar haqida O. V. Dolgovaning ta'kidlashicha, “... gapning bo'laklari sanalmish ega va kesim lingvistik aniqlanishga ega emas, ular asosan grammatik tushuncha sifatida ajratilmasdan, balki mantiqiy sub'ekt va predikat tushunchalariga ko'pincha almashtirilib ishlatiladi, ular to'liq asoslanmasdan, formal jihatdan tavsiflanadi” [3; 140].

Sintaksis kompetensiya shakllangan o'quvchi quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladi:

1. So'zlarni bog'lash: So'zlarni o'zaro kelishik va egalik qo'shimchalari yoki yordamchi so'zlar orqali ma'no jihatdan bog'lay olish.
2. Gap tuzish: Darak, so'roq, buyruq va his-hayajon gaplarni ohang hamda mazmuniga ko'ra farqlash va tuza olish.
3. Gap bo'laklarini ajratish: Gapdagi asosiy fikrni tashuvchi bo'laklar (Ega va Kesim) hamda ularni to'ldiruvchi bo'laklarni (Aniqlovchi, To'ldiruvchi, Hol) tushunish.
4. Matn yaratish: Alohida gaplarni mantiqiy zanjir asosida bog'lab, yaxlit fikrni ifodalovchi matn (hikoya, insho) hosil qilish.

Sintaksis o'rganish davomida ayrim o'quvchilar qiyinchilikka ushrashadi, chunki o'quvchilar so'z turkumlari va gap bo'laklarini bir-biridan farqlay olmaydilar. Sababi, ayrim so'z turkumlari va gap bo'laklarining so'roqlari bir xil ekanligi. Masalan, ot so'z turkumi ham ega ham kim?, nima? so'roqlariga javob beradi. Bu esa o'quvchilarda so'z turkumi va gap bo'laklarini o'rganish davrida bir biridan ayirishda muammo keltirib chiraqdi.

Boshlang'ich sinflarda (1-4-sinf) sintaksisni o'rgatish quyidagi uchta asosiy yo'nalishni qamrab oladi:

1. **Leksik-sintaksis daraja:** So'zlarni ma'no jihatdan birlashtirish.
2. **Morfologik-sintaksis daraja:** So'zlarni qo'shimchalar va yordamchi so'zlar orqali bog'lash.
3. **Matniy daraja:** Alohida gaplarni mantiqiy ketma-ketlikda birlashtirib, yaxlit matn hosil qilish.

Bu mavzuni o'quvchilarga o'rgatar ekanmiz ularga so'zlarning shunchaki yonma-yon kelmasligi, balki bir-birini aniqlab kelishi tushuntiriladi.

Masalan, “Savol berish zanjiri”. *Qiziqarli kitob o'qidi.*

Qanday? (qiziqarli), nimani? O'qidi (kitobni)

Gap bo'laklari va ularning mantiqiy bog'liqligi. Ega va kesimning gapdagi yetakchi o'rni vizual modellar orqali o'rgatiladi.

Innovatsion usul: “Sintaksis konstruktsiya”. O'quvchilarga gapning asosi (Ega + Kesim) beriladi va uni ikkinchi darajali bo'laklar bilan “bezash” topshiriladi.

Asos: Qush uchdi. *Kengaytirilgan shakli:* Moviy osmonda oppoq qush erkin uchdi.

Bugungi kunda o'quvchilarning sintaksis savodxonligini oshirishda quyidagi texnologiyalar yuqori samara bermoqda:

Venn diagrammasi: Sodda gap va qo'shma gapning o'xshash hamda farqli jihatlarini aniqlashda.

Sintaksis modellashtirish: Gapning chizmasini (masalan: [— === ~~~ _._.]) berib, shu chizmaga mos gap tuzishni so'rash. Bu o'quvchining abstrakt tafakkurini rivojlantiradi.

Muammoli vaziyat (Keys-stadi): Berilgan matndagi noto'g'ri bog'langan so'zlarni topish va ularni tahrirlash orqali o'quvchi "muharrir" rolini bajaradi.

Yana zamonaviy sayt [Topqir.uz](https://topqir.uz) sayti orqali o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lgan o'yin texnologiyasini ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu yaratilgan o'yin havolasi va QR kodi orqali kirish va ishlash mumkin bo'ladi. Bu o'quvchilarning vaqtini qiziqarli o'tishi va mavzuni tezroq tushunib olishi uchun yordam beradi. Bu o'yinda yakka yoki jamoa bo'lib ham o'ynash mumkin. Vaqt hisoblanadi, fikrlash, o'ylash va chaqqonlikni talab qiladi.

Topshiriq: Quyidagi berilgan harflarni o'rinlariga qo'yib tog'ri so'zni toping va qaysi so'z turkumiga oid ekanligini toping. Pasta berilgan havola yoki QR kodi orqali topshiriqqa kiring.

https://topqir.uz/games/word-find/9bcb2ffb-1338-4c9f-a850-3241d3b68cb4?token=ICVIP36rJWszsQCUgD2LQl_qNiPcBOLKnVh-fSLKFbc

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kun ta'limida quruq yodlatish metodlaridan voz kechib, **interfaol va vizual texnologiyalarga** (grafik organayzerlar, sintaktik modellashtirish) o'tish zarur. Bu o'quvchilarda grammatikaga nisbatan qiziqishni uyg'otadi va mavhum tushunchalarni konkret tasavvurlar bilan bog'laydi. Sintaksis kompetensiya — bu bolaning fikrlash olamini tartibga soluvchi va uni tashqi dunyo bilan bog'lovchi asosiy ko'prikdir. Uni innovatsion metodlar orqali shakllantirish zamonaviy maktab ta'limining ustuvor yo'nalishi bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahurat". Toshkent, 2006.
2. Boltakulova.G.F SamDChTI professori "Gapning sintaktik tahlilidagi asosiy tamoyillar", International scientific and practical conference "innovative methods of teaching foreign languages, modern approaches in translation studies and philological research", may 16-17, 2025
3. Harris Z.S. String analysis of Sentence structure. The Hague, 1964. – 358 p.
4. Karimova Q. "Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini optimallashtirish". - T.: 2019.
5. Matchonov S. va boshqalar. "Ona tili o'qitish metodikasi". - T.: 2022.